

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

Изучение рынка образовательных услуг охватывает процесс разработки образовательной услуги вплоть до внедрения на рынок с последующей оценкой результатов, как качественных, так и количественных и корректировкой. Элементы, определяющие конкурентоспособность, позволят спрогнозировать результаты внедрения тех либо иных инноваций, скорректировать стратегию развития с учетом потенциала повышения конкурентоспособности. Однако определить приоритетные требования затруднительно в силу особенностей функционирования учреждений образования и в этом случае необходимым выступает комплексный подход в рамках которого анализируется экономическая модель университета.

Понимая под экономической моделью теоретическое построение, состоящее из двух или более переменных, которое описывает взаимосвязь между переменными, а также отображает экономический результат этой взаимосвязи и предсказывает, как влияют изменения значений переменных на экономический результат [8, с. 405].

Теоретическое моделирование в данном случае подразумевает имитирование реальной системы высшего образования, посредством создания аналогов, воспроизводящих принципы организации и функционирования учреждений высшего образования.

Традиционно, университеты имеют достаточный бюджет, включающий государственные, отраслевые и частные вложения. В качестве примера можно привести Стэнфордский университет, бюджет которого ежегодно составляет несколько миллиардов долларов и пополняется за счет поступлений от научных исследований, предоставления медицинских услуг, благотворительных пожертвований. Всего лишь 17 % бюджета составляет оплата за образование, при этом численность студентов порядка 14 тысяч [7].

Доходы и финансирование Калифорнийского университета в Беркли включают бюджетное финансирование, плату за обучение, федеральные средства на исследования и поступления из частного сектора экономики и прочих источников. Здесь стоит отметить, что частное финансирование включает поступления от родителей студентов, пожертвования выпускников, благотворительных фондов, заказы и гранты корпораций [3].

В республике Беларусь результативность и эффективность, наравне с отдачей от вложенных средств выступают центральным аспектом финансирования высшего образования. Можно отметить тенденции сокращения бюджетного финансирования и увеличение платного обучения. В этом аспекте региональным университетам необходимо более четко учитывать требования и ожидания потребителей, как непосредственно студентов, так и рынка труда, а

также обратить внимание на усиление конкуренции. Основной задачей становится эффективное управление ресурсами и обеспечение высокого качества образования и научных исследований.

В Беларуси система высшего образования является ключевой и формирует экономическую инфраструктуру, играя одну из важных ролей в создании новых рабочих мест, вносит свой вклад в производство валового внутреннего продукта и рост доходов от экспорта. Систему регионального высшего образования можно рассматривать как совокупность хозяйствующих субъектов, имеющих основные экономические характеристики: прибыль и источники дохода, занятость, объем выпуска и доходы от экспорта. В современных условиях растут требования по повышению результативности труда профессорско-преподавательского состава, качеству научных исследований, при этом объем учебных часов снижается не значительно. Зачастую невысокая заработная плата влечет за собой необходимость выбора между научной, творческой работой и дополнительным заработком, что приводит к уходу талантливых людей из сферы образования.

В европейских университетах нагрузка преподавателя достаточно низкая, остальное время отводится на работу с аспирантами, научную деятельность. Система образования США и Европы характеризуется ориентацией на хороший качественный преподавательский состав, способный своим именем создать репутацию университету и его выпускникам. Кроме того, большая часть бюджета идет на обеспечение образовательного процесса на должном уровне, при этом численность административных и вспомогательных подразделений минимальна. Еще одним фактором, оказывающим влияние на эффективность научной деятельности является наличие времени, необходимого для самосовершенствования, написания статей, научных работ и монографий.

Достаточно важным показателем воздействия на региональную экономику являются прямые расходы, т. е. непосредственно инвестиции в местную экономику в виде закупок оборудования, товаров и услуг, также важно учитывать расходы иностранных студентов на аренду жилья, на приобретение товаров и услуг.

Во многих европейских странах вокруг университетов формируется достаточно развитая инфраструктура, направленная на обеспечения комфортной жизни студентов, включающая объекты бытового и торгового обслуживания, общественного питания, учреждения здравоохранения и спорта. Действуют программы привлечения и организации научно-исследовательских и университетских форумов на базе университетов.

Университеты представляют собой комплекс, как по масштабам застройки и коммуникациям, так и по своей роли в городской жизни, создавая культурную сферу, организуя различные конференции и выпуская специалистов. Все без исключения учреждения образования располагают спортивной и культурной инфраструктурой, доступной всем желающим [2; 3; 4].

Можно сказать, что учреждения образования посредством социально-культурной функции обосновывают свою общественную значимость. Вклад же в социально-экономическое развитие города и региона можно оценивать по объемам расходов

университета как хозяйствующего субъекта, его студентов и профессорско-преподавательского состава на покупку товаров и услуг; вкладу в создание рабочих мест и развитие регионального рынка труда и интеллектуального потенциала, в т. ч. за счет повышения квалификации работников, выпускников университета.

Таким образом, региональный университет может не только воздействовать на успешность и эффективность своей деятельности, но и способствовать увеличению экономического потенциала в региональном масштабе. Университет, привлекая в регион интеллектуальные ресурсы из других областей, государств, способствует интеграции, коммерциализации и технологической деятельности, а также мобилизации имеющихся, но недостаточно эффективно используемых ресурсов. Наиболее важным направлением являются образовательные услуги, благодаря чему можно выступать в роли организатора форумов и конференций с участием представителей разного уровня власти, науки и бизнеса по перспективным направлениям развития технологий, рынков, сферы производства, мер регионального развития. Подобного рода мероприятия, бесспорно, способствуют формированию идей, помогающих впоследствии решать значимые задачи.

Целью экономической модели выступает увеличение доходов от научно-исследовательской деятельности и необходимость получения источников финансирования. При достижении данной цели эффективно используются и укрепляются сильные стороны, позволяющие обеспечить долгосрочное устойчивое финансовое развитие.

Рынок образовательных услуг представляет собой интеллектуальное пространство, удовлетворяющее спрос потребителей на образовательные услуги. Стимулированию формирования такого рынка способствует эффективное распределение ресурсов и повышение качества. В современных условиях не все высшие учебные заведения имеют возможность функционировать на основе самофинансирования, поскольку установление цен должно согласовываться с уровнем дохода целевых групп на уровне региона, а это может повлечь перераспределение ресурсов. Образовательные услуги также обладают характеристиками внутреннего и внешнего эффекта.

Исходя из этого предположения, внутренний эффект высшего образования способствует тому, что каждый индивид, обладающий повышенным образовательно-профессиональным потенциалом и уровнем культуры, может получить больший доход. Внешний эффект отражает темпы роста производительности труда, принятие верных политических и экономических решений и т. п. Отрицательным является то, что рост образованности населения приводит к миграции жителей. По данным аналитиков, в международных миграционных процессах доля лиц с общим средним и высшим образованием приблизительно одинакова (30 – 35 %). Однако стоит отметить отрицательное сальдо миграции лиц с высшим образованием и прирост за счет мигрантов со средним образованием, поскольку иностранные студенты, получив диплом, отправляются домой (в этом есть плюс для экономического развития страны: международные студенты обучаются платно, причем их оплата выше). Также выезжает коренное население с высшим образованием, что наносит ущерб экономическому благосостоянию, поскольку

обучение предполагает последующее трудоустройство и получение дохода уже от профессиональной деятельности выпускников [6, с. 246–257].

Система образования характеризуется применением ограниченного рыночного ценового механизма регулирования. Цена установленная на уровне общественно-необходимых затрат, т. е. в соответствии с законом стоимости была бы чрезмерно высока для большей части населения. В настоящее время все чаще население пользуется платными образовательными услугами, начиная с детских садов, школ и т. д., многие предприятия платят за обучение своих сотрудников. Любое изменение источника финансирования в сфере образования, доходов населения, изменения платы за обучение, все это окажет влияние на объем образовательных услуг.

Приоритетом современного рынка является создание инновационной экономики – это своеобразный вызов для системы высшего образования. Главное в данной ситуации – правильный прогноз направлений развития структуры экономики, поиск соответствующих механизмов подготовки кадров. И здесь система образования может пойти по пути модернизации управления. В современных условиях – это, прежде всего управление процессом развития, переход от административных рычагов управления высшими учебными заведениями к нормативным и экономическим методам, совершенствование единой системы статистики и показателей качества образования, сопоставимых с мировой практикой, а также эффективной системой мониторинга. При этом использование теории управления, в т. ч. математического аппарата, является желательным условием для повышения эффективности принимаемых решений стратегического изменения и дальнейшего функционирования.

Построение современной экономической модели конкурентоспособного учебного заведения и устойчивости его развития в структуре региона может предполагать реализацию ряда последовательных действий, в том числе отбора переменных; определение допущений, для упрощения модели; выдвижение предположений, гипотез, объясняющих взаимосвязь параметров. Отбор переменных, т. е. конкретных величин, имеющих различное значение, включает эндогенные (непосредственно входящие в модель, являясь объектом изучения, т. е. структура и потенциал, особенности его функционирования) и экзогенные переменные (воздействующие на исследуемые величины, не являющиеся объектом изучения).

Установление допущений, которые позволят избежать чрезмерных сложностей при создании теории функционирования учреждений образования. Выдвижение гипотезы, как основного элемента, позволяет объяснить, как связаны между собой эндогенные переменные. Эффективно функционирующей экономической модели регионального университета до сих пор не создано. Мировой опыт показывает, что в современных условиях финансовое благополучие учреждений образования непосредственно зависит от состояния государственного бюджета. Университет, который ставит перед собой задачу достижение экономической стабильности, опираясь на кадровый потенциал, характеризуются привлечением студентов преимущественно на бюджетной основе, рост численности сотрудников в них небольшой. Бюджетное финансирование, для таких учреждений либо стабильно, либо имеет небольшой рост, но такая экономическая модель не может привести к

поддержанию экономической устойчивости. Целенаправленное бюджетирование позволит уменьшить количество лиц, регистрирующихся впоследствии как безработные, и соответственно перераспределить средства бюджета на востребованные специальности.

В настоящее время для учреждений образования, так или иначе, в качестве заказчика выступает государство, определяя структуру и количество специалистов, выпускаемых на рынок труда. Это реализуется через государственный заказ на определенные направления, но внебюджетные источники тогда составляют меньшую долю в общем объеме финансирования. Более эффективной может считаться экономическая модель, в которой финансовые показатели деятельности являются основными. Модель такого университета строится на высоких приростах внебюджетных доходов таких, как расширение консультационных услуг на платной основе, научно-исследовательские работы, увеличение платного обучения студентов. Бюджетные средства доводятся структурным подразделениям исходя из установленных законодательством нормативов расходования денежных средств и в пределах плановых назначений по статьям бюджетной классификации сверху вниз. Полученные внебюджетные доходы наоборот формируются на уровне структурных подразделений и используется для обеспечения деятельности университета в целом, что, в конечном счете, способствует повышению мотивации персонала и эффективности деятельности [5].

С целью повышения объема оказания платных услуг необходимо более широко налаживать сотрудничество с предприятиями различных форм собственности. Многие производства сегодня успешно внедряют в производство создаваемые за счет бюджетных средств результаты научно-технической деятельности. При расширении услуг следует обратить внимание на практику зарубежных образовательных учреждений по созданию инновационных проектов, нанотехнологий на базе университета, что не только значительно увеличит внебюджетное финансирование, но значительно повысит эффективность образовательной деятельности.

У высших учебных заведений должен быть стимул для поиска собственных источников финансирования. В силу этого, образованию крайне необходимы свои собственные средства. Во-первых, для того, чтобы обеспечить достойный уровень функционирования действующей сети учреждений, а, во-вторых, для того, чтобы совершенствовать образовательный процесс в соответствии с современными требованиями. Здесь бюджетное финансирование и внебюджетное финансирование должны способствовать стабильному экономическому развитию регионального университета.

Основные требования к функциональной модели конкурентоспособного университета с точки зрения современной парадигмы экономических систем и тенденций дальнейшего развития можно представить следующим образом: модель должна быть устойчивой, инновационной, рыночной (соответствующей реальным запросам, в том числе запросам рынка труда), эффективной (максимальное использование ресурсов), оптимальной. Говоря о модели, важно помнить, что она, как и любой экономический объект, обладает способностями к самоорганизации. Образовательная система – это открытая система взаимодействующих и

управляемых частей, действующая с определенной миссией, стратегией и имеющая в своем распоряжении определенные ограниченные ресурсы [1, с. 132].

При формировании экономической модели регионального университета, в первую очередь необходимо четко разграничить права и обязанности участников образовательного процесса. Зачастую экономическая деятельность рассматривается как вспомогательная по отношению к учебному процессу, но в современных экономических условиях деятельность характеризуется быстро нарастающей конкуренцией и без должного внимания экономической составляющей учебному заведению трудно эффективно функционировать.

Также целесообразно проводить анализ эффективности использования ресурсов, в т. ч. материальных, трудовых по таким показателям как количество занятого в университете персонала; доля в общей занятости в регионе; доля остепененных сотрудников; доля новых работников в городе и регионе; доля новых работников в сфере образования. А при анализе финансового состояния университета важно учитывать уровень заработной платы; операционные расходы; амортизацию; расходы на закупки продукции и услуг; строительство, ремонт и модернизацию; коммунальные услуги, также бюджетное финансирование; доходы от договоров на проведение исследований, от сдачи в аренду площадей, от инвестиций.

Целесообразно оценивать участие университета в международных рейтингах, что позволяет определить направления стратегического развития и соответственно эффективно функционировать в международной образовательной среде и своевременно вносить поправки в направления научной, исследовательской, образовательной деятельности университета.

Литература

1. Буланicheв В.А., Серков Л.А. Синергетическое моделирование образовательных процессов. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2007. 232 с.
2. Громов Г. Кремниевая долина // Онлайн дайджест.
3. Доходы и финансирование университета в Беркли // Образовательный проект. <https://clck.ru/Ykoz5>
4. Изварин В. Рынок труда, работа и зарплата в Германии – достойная оценка профессионализма // Dezona.ru. говорит Германия. <https://clck.ru/Ykown>
5. Об установлении соотношения численности студентов и профессорско-преподавательского состава в учреждениях высшего образования для отдельных специальностей (специализаций) и признании утратившим силу постановления М-ва образования Республики Беларусь от 24 июня 2009 г. № 39: постановление М-ва образования Респ. Беларусь, 14 июля 2014 г., № 103 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2014.
6. Шахотько Л.П. и др. Основные вызовы демографической безопасности: сходства и различия в Молдове и Беларуси. Кишинев: Штиинца, 2010. 295 с.
7. Университет Стэнфорда в США // Жизнь в Америке. <https://clck.ru/YkoyS>
8. Гукасян Г.М. Экономика от А до Я. М.: Инфра-М, 2007. 480 с.